

INKULIZIV TA'LIMNING AQLI ZAIF BOLALAR TA'LIMIDAGI AHAMIYATI

Tag'anova Guliza Bayramaliyevna¹, Ravshanova Gulirano², Matkarimova Intizor²,
Jumazarova Parizod²

¹CHDPU Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi;

²CHDPU Oligofrenopedagogika yo'nalishi 25/5 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018535>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning aqli zaif bolalar ta'limidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Inklyuziv yondashuvning asosiy tamoyillari, bolalarning ijtimoiylashuvi va rivojlanishiga ta'siri, shuningdek ta'lim jarayonidagi afzalliklari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, aqli zaif bolalar, maxsus ehtiyoj, rivojlanish, ijtimoiylashuv, ta'lim jarayoni

Аннотация. В статье рассматривается значение инклюзивного образования в обучении умственно отсталых детей. Освещены основные принципы инклюзии, влияние на развитие и социализацию детей, а также основные преимущества такого подхода в образовательном процессе. инклюзивное образование, умственно отсталые дети, особые потребности, развитие, социализация, учебный процесс

Annotation. This article discusses the importance of inclusive education for children with intellectual disabilities. It highlights the key principles of inclusion, its impact on children's development and socialization, and the main advantages of applying inclusive practices in education.

Keywords: inclusive education, intellectual disability, special needs, development, socialization, learning process.

Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalar, shu jumladan aqli zaif bolalar uchun teng sharoit yaratishga qaratilgan ta'lim modeli bo'lib, uning asosiy maqsadi har bir bolaning o'z imkoniyatlari doirasida to'liq rivojlanishiga ko'maklashishdir. Bu yondashuv nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarning, balki umumiy ta'lim muhitining ham ijtimoiy va madaniy jihatdan boyishiga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'limning mohiyati: Inklyuziv ta'lim har bir bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini tan oladi va ularga moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishni ko'zlaydi. Aqli zaif bolalar uchun bu – murakkab bo'lmagan, bosqichma-bosqich o'qitish, qo'shimcha yordamchi vositalar va mutaxassislar ko'magi orqali o'zlashtirishni ta'minlashdir. Bu yondashuv bolani cheklovlar bilan emas, balki imkoniyatlar bilan baholaydi.

Inklyuziv ta'limning maqsadi — alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat. Maktablar alohida ta'lim olish ehtiyoji bo'lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo'naltirishda har tomonlama yordam ko'rsatadi.

Inklyuziv ta'limning vazifalari quyidagilardan iborat: rivojlanishning turli imkoniyatlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun har qanday kamsitilishni istisno qiladigan, barcha bolalarga teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan yagona moslashtirilgan ijtimoiy muhitni yaratish; jamoatchilik hamda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar muammolariga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirish; ta'lim jarayonida sog'lom bolalar bilan bir qatorda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirish; barcha o'quvchilar uchun davlat ta'lim standartlariga muvofiq umumiy o'rta ta'lim dasturlarini o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratish; o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, emotsional-irodaviy sohasi, bilish faoliyatini faollashtirish, ijtimoiy ko'nikma va salohiyatini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratish; alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga maslahat yordami berish hamda ota-onalarni farzandlariga ta'lim-tarbiya berish, pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiya metod va vositalarini qo'llash sohasida xabardorlik darajasini oshirish, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash

Aqli zaif bolalarning ehtiyojlariga moslashgan ta'lim. Aqli zaif bolalarning kognitiv jarayonlari – idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutq rivoji o'ziga xos bo'lganligi sababli, ularni o'qitishda maxsus metodlar qo'llanadi. Inklyuziv sinflarda:

- soddalashtirilgan topshiriqlar;
- ko'rgazmali materiallar;
- ko'p marotaba takrorlash;
- amaliy faoliyatga asoslangan mashg'ulotlar;
- individual rivojlanish dasturlaridan keng qo'llanadi.

Bu esa aqli zaif bolalarning mavzuni o'zlashtirishini, xotirada mustahkamlanishini va mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlaydi.

Mutaxassislar hamkorligining ahamiyati: Inklyuziv maktablarda logoped, defektolog, psixolog, maxsus pedagog, assistent-o'qituvchi kabi mutaxassislar o'quv jarayonida faol ishtirok etadi. Ularning vazifalari:

- nuqson turiga mos ta'lim dasturlarini ishlab chiqish;
- bolaning rivojlanish dinamikasini kuzatib borish;
- o'qituvchilarga metodik ko'mak berish;
- ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Bu doimiy hamkorlik aqli zaif bolalarning ta'limga moslashuvini osonlashtiradi va rivojlanish bo'yicha barqaror natijalar beradi.

Ijtimoiylashuv va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish. Aqli zaif bolalar sog'lom tengdoshlar bilan bir sinfda o'qiganda:

- jamoadagi muloqot ko'nikmalari;
- o'zini boshqarish;
- o'z fikrini ifoda etish;
- o'ziga bo'lgan ishonch;
- emotsional barqarorlik kabi muhim insoniy fazilatlar shakllanadi.

Tengdoshlar esa ularga nisbatan mehr-shafqat, bag'rikenglik va totuvlikni o'rganadi. Bu o'zaro ta'sir jamiyatda ham inklyuziv qarashlarning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Inklyuziv yondashuvning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Ta'limda tenglik va adolat tamoyili amalga oshadi.
- Imkoniyati cheklangan bolalarning jamiyatdan ajralib qolishi oldi olinadi.

- Maktabda sog‘lom psixologik muhit shakllanadi.
- O‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro yordam hamda hamkorlik kuchayadi.
- Aqli zaif bolalarning mustaqil hayotga tayyorlanishi yengillashadi.

Xulosa

Inklyuziv ta‘lim aqli zaif bolalar uchun moslashgan, adolatli va insonparvar o‘quv muhitini yaratadi. Bu yondashuv ularning bilim olishi, ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida rivojlanishini qo‘llab-quvvatlab, jamiyatga to‘laqonli qo‘shilishiga keng imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova F.U., Pulatova D.A. Inklyuziv ta‘lim: nazariya va amaliyot. Darslik. – Chirchiq davlat pedagogika universiteti, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–4947-son Farmoni. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”, 2017-yil 7-fevral.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–5270-son Farmoni. “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2017-yil 1-dekabr.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–5712-son Farmoni. “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”, 2019-yil 29-aprel.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–6108-son Farmoni. “Ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2020-yil 6-noyabr.